

ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАНИЙ

Ибрагимова Феруза Холбоевна

PhD, докторант УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516667>

Аннотация. В данной статье раскрыты возможности международного сотрудничества в развитии профессионального творчества у будущих учителей с помощью когнитивных заданий.

Ключевые слова: международное сотрудничество, профессионализм, творчество, когнитивные задания, будущий учитель.

Annotatsiya. Ushbu maqola kognitiv vazifalardan foydalangan holda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ijodini rivojlantirishda xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: xalqaro hamkorlik, kasbiy mahorat, ijodkorlik, kognitiv vazifalar, bo'lajak o'qituvchi.

Abstract. This article reveals the possibilities of international cooperation in the development of professional creativity among future teachers using cognitive tasks.

Keywords: international cooperation, professionalism, creativity, cognitive tasks, future teacher.

Развитие профессионального творчества является одним из ключевых признаков интеллектуализации образования – качественной реорганизации образовательной деятельности с целью раскрытия творческих способностей будущих учителей в учебно-познавательном процессе.

Творческий компонент развития будущих учителей в процессе изучения английского языка представляет собой соединение образовательного и исследовательского процессов образования.

Одним из основных показателей развития личности является творчество; посредством самовыражения через креативность личность познает и изменяет себя, окружающий мир, приходит к пониманию своего предназначения. Творчество выдвигается одной из существенных ценностей цивилизационного развития. Особое внимание к вопросам творчества в исследовании проблемы развития будущего учителя связано с объяснением особенностей характера творческой личности и развитием способности к творческим актам на протяжении всей жизни в условиях образовательной среды и социального окружения. Суть творчества на интуитивно-смысловом уровне раскрывается в субъективном творческом импульсе, проявлении свободы, непредсказуемости, иррациональности, нарушении установленных принципов и норм.

Для раскрытия творческого потенциала будущего учителя необходимо создание креативной среды, разработка и внедрение соответствующих образовательных технологий, нацеленность всего учебно-познавательного процесса на освоение и развитие креативных основ творческой жизнедеятельности в процессе когнитивной, речемыслительной, коммуникативной, регулятивной, рефлексивной деятельности.

Знаниевый компонент творческого процесса предполагает вовлечение и баланс «глубоких знаний» для основательного понимания и осмысления вопросов и «широких знаний» для стороннего взгляда на проблему с позиций подходов с целью полного раскрытия креативных способностей будущего учителя.

Универсальность результатов познавательной деятельности, в отличие от узкой специализации, позволяет раскрывать творческие начала будущего учителя.

Основными аспектами творческого мышления являются умения соединять знания из различных, кажущихся разрозненными, областей знаний; трудоспособность и усердие в работе, несмотря на неудачи; приверженность своей точке зрения в разрез общепринятым мнениям, способность к «вынашиванию идеи» – устанавливать период для плодотворного разностороннего обдумывания и разработки идеи.

Согласно тройственной теории интеллекта существенными выдвигаются синтетический компонент творчества (генерирование идей), а также аналитический аспект (объективная критическая оценка идей) и практический фактор (применение и выгодное продвижение идей).

Первостепенным мотивационным фактором творческого процесса выдвигает проявление подлинного интереса, стремление узнать и увидеть что-то новое, упорство и пристрастие на грани одержимости, помешательства. Творчество определяется как образ жизни личности: человек созидает себя как личность, является творцом собственной жизни.

Методологическими основами определения условий развития профессионального творчества у будущих учителей с помощью когнитивных заданий в процессе межкультурного образования, направленного на развитие дивергентного мышления, познавательной, речемыслительной, коммуникативной, регулятивной, рефлексивной деятельности и субъектной позиции являются онтологический, личностный, средовой, деятельностный подходы.

Личностный подход, утверждающий представления о деятельной, творческой и социальной сущности личности, раскрываемой в совместной деятельности, общении и сотрудничестве, предполагает рассмотрение будущего учителя как самостоятельную и ответственную личность, стремящуюся к раскрытию и преумножению своих внутренних потенциалов и творческих задатков, проявляющую активность и определенную позицию в социальных отношениях, ориентированную на жизненное самоопределение, формирование личностных смыслов и создание картины мира, осознающую и принимающую себя как уникальную личность, обладающую интеллектуальной и нравственной свободой, правом на уважение, способную видеть и уважать личность в других людях.

Деятельностный подход развития профессионального творчества у будущих учителей с помощью когнитивных заданий основан на понимании личности как субъекта деятельности, развитие и самореализация которого происходит в процессе и результате собственной активности, предметной деятельности и творческого созидания, инициированного индивидуальными мотивами, потребностями, активно-положительной мотивацией и личностными смыслами, проявляющимися, преобразовывающимися и постигаемыми в процессе активного взаимодействия.

Будущий учитель в целостном педагогическом процессе проявляет себя как субъект саморазвития, обладающий сознанием и самосознанием; это личность, способная не только к восприятию и усвоению, но и преобразованию и творению нового, деятельно проявляющая свои уникальные созидательные способности, осуществляющая

саморегуляцию и самореализацию в соответствии со своим намерениями и замыслами и ответственная за результаты выполняемой деятельности.

Творческий компонент развития профессионального творчества у будущих учителей с помощью когнитивных заданий нацелен: а) на развитие эмоционально-творческого и инновационного потенциала будущих учителей в различных продуктивных видах интеллектуальной и креативной деятельности на основе изучаемого иноязычного материала; б) на развитие творческого мышления – созидającego мышления, позволяющего видеть ситуации по-новому, находить новые решения проблемных вопросов в процессе обучения иностранного языка, в том числе посредством конструктивной интеграции знаний из различных сфер человеческой деятельности; самовыражение обучающихся через креативность; в) на развитие восприимчивости и готовности к новациям, инновационным преобразованиям в учебной и будущей профессиональной деятельности.

Развитие профессионального творчества у будущих учителей с помощью когнитивных заданий предполагает решение следующих педагогических задач:

1. Эмоционально-креативный аспект:

1) проявление личной индивидуальности будущих учителей через эмоциональные реакции и состояния в процессе обучения иностранного языка, инициирующие творческие стремления и творческую самореализацию;

2) активизация регулирующей функции эмоций в познавательной и творческой деятельности будущих учителей;

3) использование ситуаций для развития воображения, фантазии, ассоциативного мышления будущего учителя;

4) создание творческой атмосферы в процессе обучения иностранного языка посредством действий, приемов, операций речемыслительной деятельности будущих учителей, в которых происходит раскрытие эмоционально-креативного потенциала будущих учителей, проявление разнообразных способов самовыражения;

5) направленность учебно-воспитательного процесса на формирование индивидуального стиля мышления будущих учителей;

6) преобразование общечеловеческих ценностей в личностные с помощью эмоциональных переживаний и творческого преобразования;

7) активизация эмоционально-чувствительной сферы будущего учителя для формирования устойчивых выводов в сознании личности;

8) создание эмоционального опыта будущего учителя посредством предметного содержания и различных видов деятельности для понимания обучающимся смысла как собственной жизни, так и жизни в целом, формирования ориентиров для становления своей жизненной философии и личностного отношения к миру, содействия активной жизнедеятельности и творческой самореализации;

9) самосовершенствование личности посредством эмоционального и творческого усвоения опыта культуры;

10) совершенствование умений творческого переосмысления иноязычного материала на основе собственных оценочных критериев и личного опыта студента;

11) поиск будущим учителем продуктивных нестандартных решений ситуаций на основе и в связи с изучаемым иноязычным материалом;

12) формирование опыта эмоционально-ценностных отношений при восприятии и переживании поступков других людей, рефлексии и выявлении мотивов их деятельности;

опыта ценностно-ориентированной деятельности, предполагающего сформированность критериев нравственного поведения; опыта творческой самореализации в процессе самопознания и творческой форме самовыражения, а также в межличностных взаимодействиях.

2. Инновационно-интеллектуальный аспект:

1) актуализация личностного компонента инновационного подхода к обучению иностранного языка как метадеятельности, направленной на преобразование социально-значимых качеств будущих учителей для адаптации, активного и успешного проявления в профессиональном и социальном пространстве;

2) раскрытие и развитие инновационного потенциала будущих учителей как конечного результата интеллектуальной деятельности, проявления творческого процесса, изобретательства и рационализации;

3) развитие когнитивной восприимчивости будущих учителей к инновациям (стремление получать информацию о новаторских разработках, готовность к инновационным преобразованиям, внедрение новшеств, активное использование в практической деятельности);

4) воспитание мотивационной увлеченности новшествами (понимание их значимости и перспективности для собственной социальной и профессиональной жизнедеятельности);

5) самостоятельное осваивание и применение будущими учителями новых методов и средств познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, становления профессиональной компетентности;

6) улучшение психологического климата межличностных отношений в образовательном пространстве для проявления эвристического потенциала будущих учителей в творческой инновационной деятельности (генерирование новых идей и знаний, воплощение новых знаний в креативное мышление);

7) освоение будущими учителями алгоритма стадийной, линейной и постепенной разработки и внедрения индивидуальных инновационных продуктов (появление новой идеи, создание материального или духовного образа, доработка, изменения, совершенствования новшества с целью получения устойчивого положительного результата, применение новшества, его распространение);

8) создание и применение новых обучающих, проектных, управленческих технологий в инновационно-ориентированном пространстве иноязычного образования; 9) проявление устойчивого творческого характера педагогической и учебной деятельности для создания инновационного образовательного пространства, положительно влияющего на все аспекты учебно-воспитательного процесса;

10) обеспечение посредством инновационной деятельности расширения информационных, учебно-познавательных, коммуникативных, культурных, общекультурных, социальных ресурсов и механизмов образования.

Таким образом, образование, нацеленное на раскрытие творческого потенциала будущих учителей, содержательное и функционально-деятельное обогащение обучения иностранного языка для культурного совершенствования будущих учителей в русле личностно значимой парадигмы, приобретает характеристики продуктивного образования – творческой деятельности в позитивном процессе познания и приобретения знаний, умений, навыков и ценностных установок через творчество.

REFERENCES

1. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika: Darslik. – T.: Shaffof, 2023. – 416 b.
2. <http://sykt-uo.ru/files.pdf>
3. Ибраимов Х., Қуронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2023. – 392-б.
4. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.